

Noyabr, 2024-Yil

NUKUS XALQARO AEROPORTIDA PROFILAKTIKA TADBIRLARI

Alibek Atadjanov

Qoraqalpog'iston Respublikasi FVB OYoXTTEB inspektori, mayor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217054>

Annotatsiya. Bu maqolada favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bu boradagi profilaktik tadbirlar haqida sóz etilgan.

Kalit sózlar: favqulodda vaziyatlar, yong'in xavfsizligi, elektr kabel.

PREVENTIVE MEASURES AT NUKUS INTERNATIONAL AIRPORT

Abstract. This article discusses preventive measures to prevent and eliminate emergency situations.

Keywords: emergency situations, fire safety, electrical cable.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ НУКУС

Аннотация. В данной статье описаны профилактические меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность, электрический кабель.

Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha Hukumat komissiyasi yig'ilishining tegishli bayoniga asosan yurtimizda o'tkazilayotgan "Yong'in xavfsizligi oyli" tadbirlari «Nukus xalqaro aeroporti» MChJ ham o'tkazilib kelinmoqda.

Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi FVB obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi inspektori tomonidan mazkur obyektidagi profilaktik tadbirlar davomida qishning sovuq kunlarida isitish moslamalaridan foydalanishga ehtiyoj ortishi sababli nostadart elektr isitish moslamalari shuningdek, ularning konstruksiyasida nazarda tutilgan yong'in kelib chiqish ehtimolini istisno qiluvchi termoregulyatori mavjud bo'lmagan yoki nosoz hollarda foydalanmaslik, himoya qobig'i shikastlangan va o'z ximoyalash xususiyatini yo'qotgan elektr kabel hamda simlardan foydalanmaslik, shikastlangan rozetkalar va ulanish qutilari, yoqib o'chirish kalitlari va boshqa har xil nosoz elektr uskunalardan foydalanmaslik tushuntirildi.

Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar davomida aeroport xodimlarining yong'in xavfsizligi masalalarida o'z mas'uliyatini oshirishi, xizmat joylarida yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish bo'yicha yo'riqnoma o'tkazildi.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Noyabr, 2024-Yil

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Raxmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.

Noyabr, 2024-Yil

3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т., ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G‘ulomova G.M. Yong‘in va yonish-portlash xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH